

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА МОЛДОВЫ В ПОСТРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Василий САКОВИЧ

Республика Молдова, Кишинев, Государственный институт международных отношений Молдовы

Доктор хабилитат политических наук, профессор

e-mail: 113vs@mail.ru

В статье рассматриваются действия правительства Молдовы в постреформенный период (2002–2011 гг.) по минимизации негативных последствий аграрной реформы и обеспечения продовольственной безопасности страны в плане надежного обеспечения населения продуктами питания. Отмечается, что в республике в ходе проведения реформы агропромышленного комплекса сложилась сложная, а по некоторым позициям критическая ситуация в обеспечении населения собственными продуктами питания и поддержания экспортного потенциала страны.

Ключевые слова: *постреформенный период, сельскохозяйственное производство, продукты, питание, потребление, стратегия, продовольственная безопасность, нестабильность.*

Articolul discuta despre actiunile guvernului moldovenesc in perioada post-reforma (2002-2011) de a minimiza efectele negative ale reformei agrare si de a asigura securitatea alimentara a tarii in ceea ce priveste furnizarea populatiei cu mancare sigura. Menționează, că în republica, pe parcursul reformei complexului agroindustrial, sa dezvoltat o situație dificilă și în unele situații critice de furnizare a hranei proprii populației și de menținere a potențialului de export al țării.

Cuvinte cheie: *perioada post-reformă, producția agricolă, alimentația, nutriția, consumul, strategia, securitatea alimentară, instabilitatea.*

The article discusses the actions of the Moldovan government in the post-reform period (2002–2011) in minimizing the negative effects of agrarian reform and ensuring the country's food security in terms of providing the population with reliable food. It is noted that in the republic, in the course of the reform of the agro-industrial complex, a difficult and in some positions critical situation in providing the population with their own food and maintaining the export potential of the country has developed.

Keywords: post-reform period, agricultural production, food, nutrition, consumption, strategy, food security, instability.

В Республике Молдова в конце постреформенного периода в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в 2011 г. была разработана Стратегия продовольственной безопасности страны [2]. В качестве главной цели стратегии заявлялось: повышение уровня защиты здоровья граждан и интересов потребителей в части безопасности качества продовольствия. Планировалось, что (благодаря соблюдению согласованной, эффективной и динамичной продовольственной политики, и всех принципов в области безопасности пищевых продуктов) все операторы, участвующие в производстве, переработке, хранении, транспортировке, дистрибуции и продаже пищевых продуктов будут гарантировать, что они безопасны для конечных потребителей.

В процессе разработки Стратегии продовольственной безопасности Молдовы был выявлен ряд проблем, указывавших на: многостороннее и раздробленное законодательство, многочисленные структуры с контрольными функциями, отсутствие системы контроля и надзора за производством продуктов питания. Кроме того, с учетом глобализации пищевой цепи появились новые вызовы и риски для здоровья и интересов потребителей, в связи с чем подчеркивалось, в Молдове будет разработано новое законодательство в области безопасности пищевой продукции, которое постоянно будет актуализироваться, охватывая все этапы пищевой продукции – «от поля до стола потребителя». В рамках реализации стратегии в Молдове планировалось также создать Национальное агентство в области безопасности пищевой продукции и ужесточить процедуру контроля безопасности пищевой продукции.

Со своей стороны, хотели бы обратить внимание на то, что в данном документе, несмотря на громкое название - Стратегия продовольственной безопасности Молдовы - речь шла не о создании системы продовольственной безопасности, а лишь о создании системы производства продуктов питания, безопасных для населения.

В соответствии с упоминавшейся выше Стратегией продовольственной безопасности Молдовы, в целях защиты национальных интересов органы публичной власти должны были предпринять необходимые действия и использовать соответствующие средства для снижения уязвимости системы безопасности и повышения национального потенциала, необходимого для реагирования на вызовы, угрозы и риски.

Важнейшие государственные подходы для повышения уровня сельскохозяйственного производства и увеличения производства продуктов

питания, повышение уровня и качества жизни сельских жителей и работников агропромышленного комплекса были предусмотрены в Национальной программе «Satul Moldovenesc» (2005-2015 гг.), которая функционировала совместно с другими государственными программами: «Стратегия экономического роста и снижения уровня бедности (2004-2006 гг.)»; «Государственная программа поддержки малого бизнеса»; «Национальная программа технической помощи»; «План действий Республика Молдова – Европейский Союз»; «Цели развития Тысячелетия в Республике Молдова до 2015 года»; «Национальная программа газификации Республики Молдова»; «Национальная программа обновления и децентрализации систем теплоснабжения населенных пунктов Республики Молдова»; «Программа освоения новых земель и повышения плодородия почвы»; «Программа возрождения и развития птицеводческой отрасли на 2002-2010 годы»; «Национальные программы свиноводства на 2003-2010 гг. и выращивания крупного рогатого скота на 2006-2015 гг.»; «Программа развития табачной отрасли на 2002-2010 гг.»; «Национальная стратегия и План действий в области сохранения биологического разнообразия»; «Программа снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха автотранспортными средствами»; «Национальная программа обеспечения экологической безопасности»; «Программа модернизации системы образования в Республике Молдова»; «Национальная план мероприятий “Образование для всех” на 2004-2008 гг.»; «Национальная стратегия по предупреждению коррупции и борьбе с ней» и «План мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции в борьбе с ней». Все эти меры призваны были усилить эффект развития экономики и агропромышленного комплекса государства.

Если рассматривать некоторые из них более подробно, то, в соответствии с «Национальной стратегией устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Молдова на 2008-2015 гг.» предусматривалось:

- развитие системы оказания механизированных услуг для производства и приготовления кормов;
- стимулирование создания сети скотобоен;
- поддержка и улучшение генетического фонда племенного скота (селекция, воспроизводство, выращивание и здоровье животных);
- стимулирование технологического оснащения и переоснащения малых и средних ферм по выращиванию животных вне границ сел.

Основным предназначением всех Программ и Стратегий в постреформенный период было устранение, нейтрализация или минимизация негативных последствий реформы агропромышленного комплекса.

Основным отрицательным результатом массовой приватизации зем-

ли в ходе реформы, по мнению специалистов, стала фрагментация сельскохозяйственных земель. В Молдове на тот момент времени насчитывалось более 1 млн. владельцев земельных угодий, у которых имелось 1,7 млн. гектаров площадей, разделенных на 3 млн. участков. Размер участков составлял в среднем 0,3-0,5 га. Это усложняло внедрение высокомеханизированных технологий в сельскохозяйственное производство и, тем самым, существенно снижало его эффективность.

В связи с этим проект по консолидации земель стал преобладающим направлением в деятельности Правительства Молдовы по повышению эффективности сельскохозяйственного производства. На это были нацелены изменения в Земельном кодексе, принятые в апреле 2002 г. Процесс консолидации предполагал объединение разрозненных земельных участков, принадлежащих одному собственнику. Планировалось, что на основании купли, продажи, аренды, кооперации или ассоциации произойдет слияние мелких разрозненных участков земель в крупные земельные угодья, которые будут обрабатываться корпоративно с привлечением средств комплексной механизации.

Другим важнейшим направлением деятельности Правительства Молдовы было повышение уровня механизации сельскохозяйственного производства. С этой целью еще в 2001 г. Правительство приняло решение и объявило о начале программы создания машино-технологических станций, призванных обеспечить экономических агентов в сельском хозяйстве механизированными услугами. Надо сказать, что в период реализации Программы несколько улучшилась работа по снабжению запасными частями для ремонта сельскохозяйственной техники. На базе бывшей «Сельхозтехники» было создано республиканское предприятие «Молдагротех». На отечественных молдавских предприятиях «Молдагротехника», «Агромашина» и «Мехагро» стали производиться сельскохозяйственные машины, прицепное и навесное оборудование (сеялки, плуги, культиваторы, опрыскиватели и др.). За 2001-2002 гг. при финансовом содействии международных проектов были построены и открыты, преимущественно в сельской местности, 60 агромагазинов, которые поставляли для нужд земледельцев сельхозинвентарь, семена, удобрения, пестициды.

Результаты этого периода экс-президент Молдовы В.Н.Воронин (2001-2009 гг.) охарактеризовал следующим образом: «Мы создали 280 машинно-технологических станций в сельском хозяйстве, приобрели более 10 тысяч тракторов за счет государства и отдавали их этим МТС, задачей которых было объединение земель. Таким образом, мы консолидировали более 70% всех сельскохозяйственных угодий страны. Посадили 40 тысяч гектаров сада, 30 тысяч гектаров виноградников» [3].

Действительно, принимаемые правительством Молдовы в тот пери-

од времени усилия по наращиванию экономического потенциала позволили избежать серьезных социальных потрясений, но, при этом, они оказались недостаточно эффективными для изменения структуры экономики, парадигмы экономического роста и устойчивого развития агропромышленного комплекса. Продолжающиеся негативные аспекты развития экономики и сельского хозяйства были предопределены деформированной структурой производства (основанной на таких секторах как сельское хозяйство и промышленность, которые отличались низкой производительностью труда и применением устаревших и энергоемких технологий), медленными темпами экономической реструктуризации сельскохозяйственного производства, низким уровнем внутренних и внешних инвестиций, усугублением дефицита торгового баланса и массовым оттоком квалифицированной рабочей силы. Все это не позволило развить потенциал сельского хозяйства и улучшить жизнь на селе.

В результате, разрыв в экономическом и социальном развитии между городской и сельской местностями, между различными регионами страны и, в частности, между столицей Кишиневом и небольшими городами, и селами, продолжал увеличиваться. Большинство небольших районных городов и сельских населенных пунктов оставались в «угнетенном» экономическом состоянии, ввиду скудных инвестиций, «анемичной» и слабо диверсифицированной хозяйственной деятельности, а также большой миграции рабочей силы.

Несмотря на некоторый рост объемов сельскохозяйственной продукции, в Молдове сложилась сложная, а по некоторым позициям критическая ситуация в производстве сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения продовольствием.

Таким образом, можно констатировать, что, с одной стороны, в постреформенный период **в области производства растениеводческой продукции** произошло некоторое увеличение объемов, о чем свидетельствуют приводимые ниже данные. Так, в 2011 г. по сравнению с 2002 г. увеличилось производство зерновых (всех категорий) на 9,2%, подсолнечника – на 34,8%, картофеля – на 7,9%, плодов и ягод – на 15,6% (Таблица 1).

Таблица 1. Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (сравнительный анализ) тыс. тонн

	1981-1990	2002	2006	2009	2010	2011
Зерновые всех категорий	2504,1	287,2	2290,2	2176,0	2421,3	498,2
Подсолнечник	251,8	317,0	379,9	284,0	382,3	427,4
Картофель	409,9	325,0	376,9	261,0	279,6	350,8

Сахарная свекла	2460,0	1129,0	1177,3	337,0	837,6	586,6
Овощи	1289,3	397,0	475,2	308,0	341,2	361,5
Плоды и ягоды	-	327,1	329,2	308,0	322,4	378,4

Можно говорить о том, что в этот период (2002-2011 гг.) по всем сельскохозяйственным культурам выросла урожайность: по зерновым и подсолнечнику она увеличилась почти на 4 центнера с гектара, по картофелю - на 48 центнеров, по сахарной свекле - на 10 центнеров, по овощам - на 30 центнеров, по плодам и ягодам - на 12 центнеров с гектара (Таблица 2).

Таблица 2. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий с 1 га центнер

	1981-1991	2002	2009	2010	2011
Зерновые всех категорий, в том числе:	33,1	24,1	23,0	26,7	28,0
пшеница	34,4	25,1	21,0	22,9	26,0
кукуруза на зерно	37,7	26,7	29,0	34,5	33,0
Подсолнечник	18,8	12,4	13,0	15,3	16,0
Картофель	87,0	70,9	93,0	102,1	119,0
Сахарная свекла	267,0	227	171,0	319,6	237,0
Овощи открытого грунта	157,0	70,7	86,0	89,2	101,0
Плоды и ягоды	-	28,0	32,0	33,0	40,0

Но, с другой стороны, за 10 лет реформ и 10 лет постреформенного периода (в котором принимались различные меры по ликвидации негативных последствий реформ) агропромышленному комплексу так и не удалось достичь объемов производства сельскохозяйственной продукции 1990 г. Более того, имело место резкое сокращение объема производства растениеводческой продукции (кроме зерна и подсолнечника и то, за счет увеличения их посевных площадей) по всем показателям к уровню сельскохозяйственного производства 1990 г., а по отдельным позициям (сахарная свекла, овощи) – к уровню 2002 г. (Таблица 1).

Рост валового сбора зерна и подсолнечника в 2011 г. по сравнению с уровнем 1990 г., как мы отмечали, произошел за счет увеличения посевных площадей, соответственно, зерновых на 150 тыс. га и подсолнечника более чем в два раза (Таблица 3).

Таблица 3. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хо-

зяйствах всех категорий, тыс. га

	1990	2002	2010	2011
Посевные площади, всего	1733,1	1573	1460,3	1447,2
Зерновые всех категорий	745,7	1071,5	919,6	894,0
Подсолнечник	134,1	256,7	252,4	277,0
Картофель	41,2	45,0	27,6	29,2
Сахарная свекла	81,5	49,7	26,5	25,4
Овощи	71,1	54,3	37,9	34,4
Бахчевые	-	-	10,2	7,9

Из таблицы наглядно видно, что в постреформенный период структура посевных площадей в основном стабилизировалась на уровне структуры периода окончания реформ (2002 г.). Сократились площади под виноградными насаждениями и их урожайность, что привело в 2011 г. к снижению валового сбора винограда почти на 50 тыс. тонн. Но, по сравнению с 2002 г. выросли площади, занятые техническими культурами, в первую очередь посевами подсолнечника, более чем в два раза (Таблица 3), что было мало оправдано с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности страны и обеспечения населения собственным продовольствием.

Причем и в растениеводстве почти одна треть зерновых, овощей, бахчевых и большая половина картофеля выращивалось в хозяйствах населения, что значительно снизило эффективность сельскохозяйственного производства и урожайность по всем основным культурам к средней урожайности 1981-1991 гг. (Таблица 2). Несмотря на то, что количество внесенных минеральных и органических удобрений в 2011 г. по сравнению с 2002 г. несколько увеличилось, но к 1990 г. этот объем почти в шесть раз уменьшился, что также сказалось на плодородии почвы и урожайности.

Неутешительные результаты развития растениеводческого сектора были отражены в «Сельскохозяйственной переписи – 2011». Так, по приведенным в ней данным, табаководческая отрасль фактически перестала эффективно функционировать. От среднегодового производства в 1989-1990 гг. в 100 тыс. тонн, производство табака снизилось до 5,4 тыс. тонн - в 2011 г. Полностью исчез эфиромасличный комплекс, дававший (в советское время) 30-35% общесоюзного производства эфирных масел. Согласно переписи, количество многолетних насаждений в Молдове уменьшилось с 470 тыс. га в 1990 г. до 199 тыс. га, то есть более чем в 2 раза. Относительно 2002 г. количество многолетних насаждений в завершающий постреформенный период 2011 г. также несколько уменьшились: плодовые насаждения сократились со 120 тыс. га до 118,8 тыс. га, вино-

градники - со 152 до 139,9 тыс. га (Таблица 4).

Таблица 4. Площадь виноградных и плодово-ягодных насаждений, тыс. га

	1990	2002	2010	2011
Площадь плодово-ягодных насаждений, в том числе:	234,0	120,0	116,2	118,8
в плодоносящем возрасте	149,0	116,0	94,2	93,8
Площадь виноградных насаждений, в том числе:	201,0	152,0	144,9	139,9
в плодоносящем возрасте	171,0	148,0	132,8	128,4

Анализ приводимых в таблице 5 данных позволяет заключить, что весь постреформенный период валовый сбор фруктов, ягод и винограда оставался практически на одном и том же относительно не высоком уровне по сравнению с 1981-1991 гг.

Таблица 5. Валовый сбор фруктов, ягод и винограда в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

	1981-1991	2002	2007	2010	2011
Фрукты, ягоды и виноград, в том числе:	2170,3	968,0	875,0	804,0	973,2
Фрукты и ягоды	950,7	308,0	277,0	322,4	378,4
Виноград	1219,6	641,0	598,0	481,6	594,8

Так, в 2011 г., по сравнению со средним уровнем в 1981-1991 гг., производство фруктов и ягод сократилось почти в 2,5 раза, винограда в 2 раза.

Исходя из приведенных данных, можно заключить, что в постреформенный период (впрочем, и в последующем) аграрное производство в Молдове характеризовалось нестабильностью, в том числе в силу природных аномалий (засуха), которые невозможно было нейтрализовать из-за разрушенной системы орошения сельскохозяйственных земель. В результате, в 2007 г. в докладе Организации по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) Республика Молдова была названа единственной страной в Европе, которой необходима срочная продовольственная помощь. Как сообщила пресса, «в перечень 37 стран, сталкивающихся с продовольственным кризисом – среди которых оказалась и Республика Молдова – вошли также: 21 страна Африки, 10 – Азии и 5 – Латинской Америки» [7].

В 2012 г. из-за предельно высоких температур и длительного отсутствия осадков земледельцы страны снова недополучили четверть запланированного урожая пшеницы; удалось собрать лишь треть семян под-

солнечника, сои; пропал весь урожай рапса, растительных кормов. Пострадали даже орошаемые сады, виноградники и поля – почти 90% обрабатываемых земель было подвержено негативному влиянию засухи [1].

Все эти объективные и субъективные факторы постоянно отбрасывали растениеводческое производство страны назад. И таких периодов относительного роста и резких спадов производства сельскохозяйственной продукции было, в общей сложности, немало. Они происходили довольно регулярно, примерно, каждые 5-6 лет.

Отметим, что в постреформенный период крайне сложное положение сложилось и в **животноводческой отрасли**. Как в период реформ в агропромышленном комплексе, так и в постреформенный период в животноводческом комплексе происходило постоянное снижение поголовья скота и птицы, о чем красноречиво свидетельствуют цифры. Так, поголовье крупного рогатого скота сократилось с 1,063 млн. голов в 1991 г. до 216 тыс. голов в 2011 г., то есть в пять раз; поголовье свиней - с 1,85 млн. голов до 478 тыс., то есть в четыре раза; поголовье овец и коз - с 1,282 млн. до 905 тыс. или в полтора раза; поголовье птицы - с 24,625 млн. голов до 3,21 млн. или почти в восемь раз.

На наш взгляд, основная причина заключалась в том, что в тот период практически целиком были разрушены крупные животноводческие комплексы. А фермеры и крестьяне в кустарных условиях просто не могли выращивать в таких объемах скот и птицу. Переведа все это на язык цифр, получилось следующее: за период 1991-2011 гг. количество коров в крестьянских и фермерских хозяйствах увеличилось всего лишь с 192 до 204 тыс. голов, а свиней даже несколько уменьшилось с 352 до 341 тыс. голов. Количество же выращиваемой в таких хозяйствах птицы уменьшилось просто катастрофически - в 133 раза: с 11,461 тыс. голов до 86 тыс. голов (Таблица 6).

Таблица 6. Поголовье скота и птицы на 1 января; тыс. голов

	1991	2002	2009	2010	2011
Крупный рогатый скот, в том числе:	1063	405	218	222	204
Коровы	395	272	160	161	144
Свиньи	1850	449	284	377	478
Овцы и козы, в том числе:	1282	947	866	915	905
Лошади	47	77	56	54	52
Птица	24625	14119	3155	3346	3404
Сельскохозяйственные предприятия					
	1991	2002	2009	2010	2011

Крупный рогатый скот (КРС), в том числе:	868	32	13	12	11
Коровы	296	14	5	5	4
Свиньи	1498	50	65	92	137
Овцы и козы, в том числе:	460	47	25	22	18
Лошади	40	5	2	1	1
Птица	13164	1782	3115	3269	3128

Хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства

	1991	2002	2009	2010	2011
Крупный рогатый скот, в том числе:	192	373	0,4	1	204/1
Коровы	99	258	0,5	0,4	150/0,4
Свиньи	352	399	65	92	339/2
Овцы и козы:	822	900	25	22	885/2
Птица	11461	12337	77	86	0/82

Если же рассматривать только постреформенный период, то и тогда поголовье скота и птицы продолжило снижаться. Так, количество КРС в 2011 г., по сравнению с 2002 г., уменьшилось с 405 тыс. голов до 204 голов, коров - с 272 тыс. до 144 тыс. голов, птицы - более чем в 4 раза; Несколько в меньшем объеме, но все же уменьшилось количество овец и коз (Таблица 6).

Все это вело к утрате позиций национальных производителей мясной продукции. Основная причина деградации животноводства заключается, по нашему мнению, в том, что в постреформенный период даже не предпринималась попытка восстановления, разрушенного высокотехнологизированного животноводческого комплекса Молдовы. Основное животноводство и птицеводство переместилось на уровень малоэффективного крестьянского подворья. На личных подворьях стало выращиваться скота и птицы в живом весе 72,2%, производиться молока - 97,3%, яиц - 65,7% и шерсти - 98,4% [5]. Более того, около 90% животных, принадлежащих частному крестьянскому сектору, использовалось в основном для удовлетворения потребностей самих собственников.

Таким образом, состояние Молдовы можно охарактеризовать следующим образом: в ней фактически стала преобладать архаичная организация сельского хозяйства личных подворий, эффективность функционирования которых была крайне низкая. Но даже в сельскохозяйственных предприятиях эффективность выращивания мяса (привесы КРС), производство молока (надой от коровы) значительно снизились по сравнению с 1990 г., соответственно, на 23% и 19%. Несколько увеличился лишь среднесуточный привес свиней (Таблица 7).

Таблица 7. Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях, кг

	1990	2002	2009	2010	2011
Среднегодовой надой молока в расчете на одну корову в литрах	3975	2710	3098	2993	3224
Среднесуточный привес крупного рогатого скота в граммах.	515	287	378	345	366
Среднесуточный привес свиней в год	304	147	317	311	339
Среднегодовая яйценоскость курицы несушки, штук	207	251	208	224	210

Немалое влияние на усиление негативных последствий оказало то, что в этот период практически отсутствовали инвестиции в животноводство, не проводилась своевременная вакцинация животных, была разрушена система генетического фонда, не производились высококачественные комбинированные корма. Главный специалист агентства по реструктуризации в сельском хозяйстве Виктор Морозов в начале 2003 г. на заседании Круглого стола по теме «Животноводческий сектор Молдовы: проблемы и пути решения» отмечал, что субсидии в молдавское животноводство в 300 раз меньше, чем в странах-членах Европейского Союза и выделялись они этому сектору исключительно для заготовки кормов в размере всего лишь 2 долл. США на гектар кормовых культур [9].

Такая политика привела к тому, что в 2011 г., по сравнению с 1990 г., сократилось производство молока в 2,7 раза, а яиц - в 1,6 раза (Таблица 8).

Таблица 8. Производство основных продуктов животноводства хозяйства всех категорий

	1990	2002	2006	2009	2010	2011
Мяса (в живом весе), тыс. тонн	530,0	120,3	138,7	128,0	154,6	161,3
Молоко, тыс. тонн	1511,0	604,3	627,0	574,7	591,2	560,0
Яйца, млн. штук	1129,0	671,0	765,2	640,0	718,5	705,2

В постреформенный период сокращение производства молока и мяса продолжилось. Так, в 2011 г., по сравнению с 2002 г., молока было произведено на 44,3 тыс. тон меньше. В 2002 г. в стране было произведено около 120 тыс. тонн мяса, или в 4,5 раза меньше показателей 1990 г. В результате потребление мяса в год на одного жителя составило всего лишь 20 кг, что в пять раз меньше, чем в странах ЕС и почти в три раза меньше

чем потреблялось в республике до 1990 г. Согласно статистическим данным, уже в 2002 г. Молдова импортировала около 1 тыс. тонн свинины.

Отметим, что к 2011 г. был зафиксирован рост производства мяса. Но это произошло только за счет интенсивного вырезания скота, птицы, свиней, что вело к деградации животноводства и сокращению в дальнейшем производства мяса и молока. Только с 2001 г. по 2011 г. численность поголовья крупного рогатого скота сократилась с 394 тыс. до 204 тыс., в том числе: коров - с 289 тыс. до 144 тыс., свиней - с 683 тыс. до 439 тыс. голов. При этом, в зависимости от ситуации на зерновом рынке количество свиней по каждому году колебалось в недопустимо больших пределах. На начало 2005 г. их было 398 тыс., а в 2009 г. - 284 тыс. Аналогично складывалась ситуация и с поголовьем на птицефабриках: в 2001 г. - 1.245 тыс., в 2005 г. - 1.920 тыс., в 2009 г. - 3.115 тыс., в 2012 г. - 2.652 тыс. штук [5].

Отдельные успешные предприятия по производству животноводческой и птицеводческой продукции по-прежнему занимали крайне незначительный удельный вес. Разумеется, недостающий спрос на продукцию животноводства незамедлительно стал покрываться более дешевым импортом.

Анализ импорта и экспорта молдавской плодоовощной продукции показывает, что импорт давно и значительно превысил экспорт. Причем с каждым годом отрицательное сальдо по данной товарной группе становится все ощутимее. В 2012 г. Молдовой было экспортировано продуктов питания на сумму 437,8 млн. долл. США или 98,1% к предыдущему году, а импортировано на 537,7 млн. долл. США с ростом 107,4%. В частности, за 2012 г. в Молдову было завезено 355 тонн говядины по средней цене 44,3 лея/кг, в основном из Украины. В круг импортеров вошла и Бельгии - по 26,2 лея/кг. Молдова импортировала 5,3 тыс. т свинины по 32 лея/кг, в том числе из Бразилии - 1,3 тыс. тонн по 25,2 лея/кг; птичьего мяса - 16 тыс. тонн по 16,2 лея/кг (в том числе из Украины - 6,3 тыс. тонн по 22,4 лея/кг, из стран ЕС - 3,4 тыс. тонн по 12,1 лея/кг).

Ввиду более низких зарубежных цен на мясо, мясная промышленность Молдовы, кардинально «подсела» на более дешевое импортное сырье. Данную тенденцию предопределило и две наиболее очевидные причины низкой конкурентоспособности молдавской продукции, о которых мы уже упоминали: это колоссальная разница в размерах субсидирования сельского хозяйства (Молдова выделяла 15 €/га, а в странах ЕС - 250-450 €/га) и введение в самый трудный период ставки НДС в 20% взамен 8%. К этому добавим, что на 12% компенсацию НДС могли рассчитывать лишь крупные производители [5].

В результате, в страну «хлынул» не только официальный импорт

мясомолочной продукции, но и контрабанда. Молдавские специалисты подтвердили это рядом убедительных расчетов, которые показывают, что за 2011 г. годовая оплата труда увеличилась на 9,2%, пенсии были проиндексированы на 9,6%, сумма денег в левом исчислении, поступивших из валютных касс, увеличилась на 13%. Вся эта денежная наличность предопределила соответствующий рост платежеспособного спроса населения, который должен был бы, по логике, привести к адекватному увеличению поступлений в государственный бюджет от НДС. Но государственный бюджет увеличился лишь на 2% по сравнению с предыдущим 2010 годом. Остальное, по оценке молдавских специалистов, ушло в тень и, прежде всего, за счет выросшей контрабанды, «съевшей» дополнительно 7-8% от общей суммы НДС или 740-850 млн. леев [5].

При этом, как показывает последующий анализ, каждая утрата местными производителями позиций на внутреннем рынке в пользу импорта, подобная вышеописанной, оставалась, практически, невосполнимой.

Важным, с позиции обеспечения продовольственной безопасности, является производство продуктов питания на душу населения в сопоставлении медицинскими нормами потребления. Как показывает анализ цифр, представленных в таблице 9, в объем производства на душу населения течение всех десяти постреформенных лет оставался практически на одном и том же уровне. Определенный рост наблюдался в производстве мяса (на 11 кг на человека в год) и яиц (на 13 штук на человека в год). Но, если учитывать динамику уменьшения численности населения, то, можно констатировать, что фактически происходило снижение производства продуктов питания. Более того, если сравнить производство продуктов питания на душу населения с их необходимым потреблением, то ситуация окажется еще критичнее.

Таблица 9. Производство основных продуктов сельского хозяйства [4] на душу населения кг

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Зерно (в доработанном виде)	714	446	831	789	639	252	888	610	680	702
Подсолнечник	88	108	93	92	106	44	104	80	107	120
Сахарная свекла	312	182	253	276	328	171	269	95	235	165
Картофель	90	84	88	105	2105	56	76	73	79	99
Овощи	109	100	87	108	132	62	105	86	96	102
Фрукты и ягоды	90	171	119	107	92	78	104	86	91	106
Мясо (в убойном весе)	24	23	24	24	27	30	22	25	31	33

Молоко	167	164	174	183	175	169	152	161	166	157
Яйца (штук)	185	171	185	212	213	197	158	180	200	198

Как можно заключить, в Молдове в постреформенный период развития сложилась сложная, а по некоторым позициям критическая ситуация в обеспечении населения собственными продуктами питания и поддержания экспортного потенциала страны. В количественном выражении, исходя из международных стандартов потребления основных продуктов питания в сравнение с медицинской нормой в 3500 ккал/сутки, минимальный критический уровень сельскохозяйственного производства, ниже которого наступает зависимость от импорта и происходит ослабление экономической безопасности Молдовы, может быть представлен следующими критериями потребления продуктов питания на душу населения в год: хлеб и хлебобулочные изделия - 105 кг, картофель - 170 кг, овощи - 124 кг, плоды и ягоды - 78 кг, сахар - 33 кг, молоко и молочные продукты - 393 кг, мясо и мясные продукты - 80 кг, рыба - 18 кг, яйца - 294 шт., масла растительного - 13 кг².

Итак, как показывает анализ произведенной продовольственной продукции в Молдове в сравнении с требуемыми медицинскими нормами для полноценного питания населения в Молдове, по основным видам продовольствия его производится значительно ниже требуемым норм питания, особенно по продукции животноводства. Так, мяса и мясных продуктов в 2011 г. производилось в 2,4 раза меньше требуемого, молока и молочных продуктов - в 2,5 раза меньше, яиц - в 1,5 раза, картофеля - в 1,7 раза меньше медицинских норм полноценного питания.

Таким образом, следует констатировать, что по всем основным продуктам питания (мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, картофель, овощи) физическая доступность продовольственной безопасности Республики Молдова в постреформенный период, несмотря на некоторые позитивные перемены в агропромышленном комплексе, не обеспечена.

Кроме того, многие виды продукции, выращенной и произведенной в Молдове, стали неконкурентоспособными по своей цене реализации. И ситуация с уровнем предельных цен на молдавскую продукцию со временем стала лишь ухудшаться. Тем самым Молдова не только постоянно теряет перспективу для экспорта, но ее производителям из года в год в

² Медицинские нормы приводятся на основе исследования республиканского научного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной Академии наук Беларуси»: Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг - 2011: в контексте вызовов современности. Минск 2012, с.93.

постреформенный период стало все сложнее удерживаться даже на местном рынке. Об этом ясно видно из динамики индексов цен для продукции растениеводства, как местного производства, так и импортируемой (в меньшей степени) (Диаграмма 1) [6].

Диаграмма 1. Индексы цен на продукцию растениеводства в 2008–2012 гг. (в процентах к 2008 г.)

Кроме того, высокий уровень цен на продукты питания и невысокие заработные платы и пенсии снижали и так довольно низкую покупательную способность населения на продукты питания.

Обобщая сказанное, отметим, что в сельском хозяйстве Молдовы в постреформенный период не произошло необходимой динамики роста животноводческой и растениеводческой продукции для удовлетворения собственных потребностей и наращивания экспортных поставок. Производство животноводческой продукции постоянно снижалось (несмотря на некоторые отдельные годы небольшого роста, что фактически не изменяло сложившуюся тенденцию), а сельскохозяйственное производство растениеводческой продукции отличалось нестабильностью: рост темпов выращивания основных сельскохозяйственных культур регулярно сменялся их резким падением. Так, положительные темпы роста производства зерновых в постреформенный период уже в 2012 г. сменились резким, более чем в 2 раза уменьшением валового сбора относительно 2011 г. Аналогичная ситуация с валовым сбором картофеля (уменьшение в 1,9 раза), овощей (1,6 раза), подсолнечника (1,44 раза), винограда (1,2 раза). Валовый сбор кукурузы в Молдове в 2012 г. (571 тыс. тонн) оказался почти в три раза меньше предыдущего 2011 г. (1,42 млн. тонн.), зерновых, картофеля, табака - почти в два раза. Меньше было убрано подсолнечника - на 30,1%, винограда - на 15,3%, овощей в целом - на 36,4%.

Финансовые показатели в аграрном секторе к 2011 г. также были неблагоприятными. Из прибыльной в советский период (0,8-1 млрд. совет-

ских рублей в год) и рентабельности отрасли (24-25%) она в 2011 г. превратилась в убыточную [10]. В целом объемы сельскохозяйственного производства в Молдове в 2011 г. составили около 70% от уровня 1991 г. Объем производства валовой добавленной стоимости на одного занятого в сельском хозяйстве Молдовы оказался в десятки раз меньше, чем в развитых странах.

Ко всему сказанному добавим, что аграрный комплекс Молдовы в постреформенный период во многом потерял научную составляющую. Прежде Молдова в национальных научно-производственных объединениях, где трудилась признанная плеяда молдавских ученых-селекционеров, с успехом производила отечественный семенной материал: кукурузы, подсолнечника и целого ряда других культур и экспортировала его в большом объеме. Молдова, фактически стала финансировать научную элиту других стран, в первую очередь ЕС, закупая оттуда посевной, посадочный и другой репродуктивный материал [8].

В заключение отметим, что принимавшиеся правительством Молдовы меры в постреформенный период (2002-2011 гг.) по повышению уровня сельскохозяйственного производства и увеличения производства продуктов питания, повышения уровня и качества жизни сельских жителей оказались не только не достаточными, но и малоэффективными. Производство сельскохозяйственной продукции практически осталось на низком (провальном) уровне периода реформ, что не обеспечивало продовольственной безопасности страны по всем основным показателям физической и экономической доступности к качественной продовольственной продукции практически всеми слоями населения в соответствии с медицинскими нормами питания.

Литература

1. Бумаков В. Крестьяне выдержали испытание. // Панорама, №136 (410). 30 ноября 2012 г.
2. В Молдове разработана стратегия продовольственной безопасности. // <https://viza.md/ru/content/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D>

- 0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 (дата обращения - 7.08.2018 г.)
3. Воронин: МВФ – организация, с помощью которой США отмывают деньги. // <https://point.md/ru/novosti/politika/voronin-mvf--organizatsiia-s-pomoshchiu-kotoroi-ssha-otmyvaiut-dengi> (дата обращения – 7.08.2018 г.).
 4. Думврэвяну Е., Думитраш Л. Обеспечение продовольственной безопасности Республики Молдова. МСХП – Москва, 11 сентября 2013. // http://www.eurasiancommission.org/hy/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/SiteAssets/Молдова.pdf (дата обращения - 13.02.2019 г.).
 5. Пойсик М. «Мертвому припарка» от Минсельхоза // <https://ava.md/2013/03/02/mertvomu-priparka-ot-minsel-hoza/> (дата обращения – 12.08.2018 г.).
 6. Пойсик М. Обескураживающие тенденции аграрного сектора. // <http://ava.md/analytics-commentary/019801-obeskurazhivaqshie-tendencii-agrarnogo-sektora.html> (дата обращения 12.08.2018 г.).
 7. Рост международных цен питания на продукты питания коснется и Республики Молдова. // <https://ava.md/2008/05/21/rost-mezhdunarodnyh-cen-na-produkty-pitaniya/> (дата обращения – 01.12.2018 г.).
 8. Сакович В.А. Национальная безопасность Республики Молдова в контексте современных процессов глобализации и интеграции: теория, методология, прикладной анализ. - Кишинев, 2016. 570 с.
 9. Субсидии в животноводство Молдовы в 300 раз меньше, чем в странах Европейского Союза. // <https://press.try.md/item.php?id=30922> (дата обращения – 13.02.2108 г.).
 10. Табунщик Г. Крах аграрной экономики. // Экономическое обозрение, № 33. 16 сентября 2011 г.

20.02.2019